

TALABALARDA QADRIYATLI MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK YONDASHUVNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Xojiyeva Matluba Shukurovna
Buxoro davlat universiteti
Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalar-da qadriyatli munosabatlarni shakllantirishda aksiologik yondashuvning nazariy asoslari va pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Oliy ta'lim tizimida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy, ma'naviy va ijtimoiy qadriyatlarini rivojlantirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, aksiologik yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning samarali usullari hamda pedagogik shart-sharoitlari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: aksiologiya, qadriyat, qadriyatli munosabat, aksiologik yondashuv, talaba, oliy ta'lim, ma'naviy tarbiya, kompetensiya, pedagogik imkoniyatlar.

Педагогические возможности аксиологического подхода в формировании ценностных отношений у студентов

Аннотация В данной статье анализируются теоретические основы и педагогические возможности аксиологического подхода в формировании ценностного отношения студентов. Освещаются вопросы развития профессиональных, духовно-нравственных и социальных ценностей

будущих специалистов в системе высшего образования. Также представлены эффективные методы и педагогические условия организации образовательного процесса на основе аксиологического подхода.

Ключевые слова: аксиология, ценность, ценностное отношение, аксиологический подход, студент, высшее образование, духовное воспитание, компетенция, педагогические возможности.

Pedagogical potential of the axiological approach in the formation of value-based attitudes among students

Abstract This article analyzes the theoretical foundations and pedagogical opportunities of the axiological approach in the formation of students' value attitudes. The issues of developing professional, moral, and social values of future specialists in higher education are highlighted. Effective methods and pedagogical conditions for organizing the educational process based on the axiological approach are also presented.

Keywords: axiology, value, value attitude, axiological approach, student, higher education, moral education, competence, pedagogical opportunities.

Kirish. Globallasuv, raqamli texnologiyalar taraqqiyoti va ijtimoiy munosabatlarning jadallashuvi natijasida yosh avlodning qadriyatlar tizimida muayyan o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bunday sharoitda oliy ta'lim muassasalarining asosiy vazifalaridan biri talabalarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan mustahkam hayotiy pozitsiyani shakllantirishdan iboratdir. Chunki qadriyatlar insonning dunyoqarashi, xulq-atvori, kasbiy faoliyati va jamiyatdagi o'rnini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va aksiologik yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, aksiologik yondashuv talabani qadriyatlarni anglash, baholash va ularga amal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuv orqali talabalarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, fuqarolik mas'uliyati va kasbiy qadriyatlarini shakllantiriladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot davomida pedagogik, falsafiy va psixologik adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy taqqoslash, umumlashtirish, tizimli yondashuv hamda ilmiy manbalarni o'rganish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, aksiologik yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rnini va ahamiyati nazariy jihatdan tahlil qilindi.

Asosiy qism Aksiologik yondashuvning mohiyati "Aksiologiya" atamasi yunoncha "axios" – qadriyat va "logos" – ta'limot so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, qadriyatlar

haqidagi fan ma'nosini anglatadi. Aksiologik yondashuv esa ta'lim jarayonida qadriyatlarni markaziy o'rinlarga qo'ygan holda shaxsning ma'naviy va axloqiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan pedagogik konsepsiyadir.

Mazkur yondashuvga ko'ra, ta'limning asosiy maqsadi nafaqat bilim berish, balki shaxsning qadriyatli munosabatlarini shakllantirishdan iboratdir. Talaba o'z faoliyati davomida insonparvarlik, vatanparvarlik, adolat, mas'uliyat, mehnatsevarlik va bag'rikenglik kabi qadriyatlarni anglaydi hamda ularga amal qilishga intiladi. Qadriyatli munosabat insonning atrof-muhitga, jamiyatga, kasbiga, boshqa insonlarga va o'ziga nisbatan ongli munosabatini ifodalaydi. Ushbu munosabatlar insonning shaxs sifatida kamol topishida muhim rol o'ynaydi.

Talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirishning zarurati

Oliy ta'lim tizimida talaba shaxsining kasbiy tayyorgarligi bilan bir qatorda uning ma'naviy-axloqiy kamoloti ham muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy mutaxassis nafaqat yuqori kasbiy bilimlarga, balki yuksak axloqiy fazilatlarga ham ega bo'lishi lozim. Talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish quyidagi vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi:

- milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglash;
- fuqarolik mas'uliyatini rivojlantirish;
- kasbiy etika me'yorlariga rioya qilish;
- ijtimoiy faollikni oshirish;
- tolerantlik va bag'rikenglikni rivojlantirish;

- ma'naviy tahdidlarga nisbatan immunitet hosil qilish.

Bugungi axborotlashgan jamiyatda yoshlarning ongiga turli g'oyalar va qarashlar ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ta'lim jarayonida qadriyatlar tarbiyasini kuchaytirish muhim pedagogik vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

Aksiologiya qonunlarining mavjudligi va yashovchanligini ta'minlaydigan ijtimoiy faoliyat jamiyatdagi ma'naviy qadriyat va jarayonlar majmui sifatida amaldagi tarixiy davrning sohaga doir talab va ehtiyojlarini namoyon etadi. Bu jihatdan, aksiologiya qonuniyatlari "jamiyat hayotining yo'nalishlari bilan uzviy bog'liq tarzda namoyon bo'ladi va shu asosdagi ma'naviy tamoyillar yordamida amal qiladi" [2;196]. Shu bois, ma'naviy hayotga xos bo'lgan o'zaro harakat shaxslararo munosabatlarga asoslanadi. Aksiologik yondashuv ma'naviy hayotda yaratilgan narsa va hodisalar inson hayoti uchun qay darajada ahamiyat kasb etishini asoslab beradi. Demak, ma'naviy hayotda yuz beradigan har qanday jarayonlarda shaxs ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirishi, o'zgalarga ulashishi bilan taraqqiy ettiradi. Sohadagi ma'naviy yaxlitlik bu insonning o'zini namoyon qilishida tashqi olam bilan aloqani chuqur aksiologik qonuniyatlar orqali olamga munosib bo'la olishi omilida namoyon bo'ladi. Talabalarda qadriyatli munosabatlarni va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga aksiologik yondashuvning asosiy didaktik tamoyillaridan biri sifatida qadriyatli muloqotning tarkibiy qismi hisoblangan subyektni "jalb etish", zamon bilan hamnafas yashash jarayonini tashkil etishga doir ta'lim oluvchining shaxsiy-

ahamiyatli faoliyati aks etadi. Shuning uchun o'quv materiali, uning mazmuni qanchalik mustahkam ishlab chiqilgan bo'lmasin, u o'z-o'zidan samarali o'zlashtirilishini ta'minlay olmaydi. Bunday samaradorlikni ta'lim oluvchilarning o'quv harakatlarini tashkil etishning keng qamrovli shakl va turlarini tashkil etishga doir qadriyatli munosabatlarni aksiologik yondashuv asosida tatbiq etish maqsadga muvofiq. Aksiologik yondashuv asosida talabalarning qadriyatli munosabatini hamda kommunikativ kompetentligini rivojlantirish modelini amalga oshirish yaxlitlik, tarbiyaning insonparvar yo'nalganligi, yosh va individual xususiyatlarni hisobga olish, tarbiyaning ijtimoiy hayot bilan uyg'unligi kabi tamoyillarni hisobga olishni taqozo etadi. Talabalarda qadriyatli munosabatlarni rivojlantirishning pedagogik modeli o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan to'rtta tarkibiy asosdan iborat: 1) maqsadli tarkibiy asosida - maqsad va vazifalarni aniqlashtirish, ilmiy yondashuvlar, tamoyillar, jarayonni samarali amalga oshirishga xizmat qiladigan pedagogik shart-sharoitlarni belgilab olish. qadriyatli munosabatlarni rivojlantirish jarayonida maqsadni belgilash ijtimoiy-pedagogik tizim sifatida o'zida muhim omillarning yaxlit tasavvurini aks ettiradi. 2) mazmunli – talabalarning qadriyatli munosabatlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish jarayonida amalga oshiriladigan komponentlarning asosiy mohiyatini o'zida ifoda etadi. Modelning mazmunli bloki qadriyatli muloqot madaniyatini shakllantirishning asosiy yo'nalishlarini o'z ichiga qamrab oladi, aksiologik qarashlar tizimini o'zida aks

ettiradi; tanqidiy fikrlash, hayotiy maqsad, insonparvarlikka doir qadriyatlarini ongli tarzda tanlash uchun amaliy faoliyat tajribasini shakllantiradi. Modelning mazmunli blokini ro'yobga chiqarish auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda amalga oshadi. 3) tashkiliy-faoliyatli – aksiologik yondashuv asosida qadriyatli munosabatlarni shakllantirish jarayonining bosqichlari, professor-o'qituvchilar, tyutorlar va talabalarning hamkorlikdagi faoliyati shakl, metod va vositalarini o'z ichiga qamrab oladi. 4) baholovchi-natijaviy – talabalarda qadriyatli munosabatlarni rivojlanganlik darajasidagi o'zgarishlarni aniqlash uchun baholash mezonlari, ko'rsatkichlari, darajalari hamda diagnostik vositalarni o'zida aks ettiradi.

Aksiologik yondashuvning pedagogik imkoniyatlari Talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirishda aksiologik yondashuv quyidagi pedagogik imkoniyatlarga ega. Shaxsning ma'naviy rivojlanishini ta'minlaydi, aksiologik yondashuv talabaning ichki dunyosi, e'tiqodi va hayotiy qarashlarini boyitadi. Natijada talaba jamiyatda qabul qilingan axloqiy me'yorlarni ongli ravishda qabul qiladi va ularga amal qilishga intiladi. Kasbiy qadriyatlarni shakllantirish hamda har bir kasbning o'ziga xos qadriyatlari mavjud. Bo'lajak mutaxassislar kasbiy faoliyat jarayonida mas'uliyat, halollik, adolat va insonparvarlik kabi fazilatlarni namoyon etishlari zarur. Aksiologik yondashuv ushbu sifatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Talabaning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi shu bilan bir qatorda, qadriyatlarni anglash va baholash jarayonida talaba mustaqil fikr

yuritishga, turli vaziyatlarni tahlil qilishga va asosli qarorlar qabul qilishga o'rganadi. Ta'lim va tarbiyaning integratsiyasini ta'minlash, mazkur yondashuv ta'lim mazmuniga tarbiyaviy komponentlarni singdirishga imkon beradi. Natijada bilim berish va tarbiyalash jarayonlari uzviy bog'lanadi. Ijtimoiy faol shaxsni tarbiya bilan talabalar turli ijtimoiy loyihalar, volontyorlik faoliyati va jamoat ishlarida qatnashish orqali jamiyat oldidagi mas'uliyatini his etadi va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradi.

Qadriyatli munosabatlarni shakllantirishning pedagogik shartlari

Aksiologik yondashuv samaradorligini ta'minlash uchun quyidagi pedagogik shartlarga rioya etish lozim:

Birinchidan, ta'lim mazmunini milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida boyitish zarur. Fan dasturlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratilishi kerak.

Ikkinchidan, interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish muhimdir. Munozara, debat, keys-stadi, muammoli vaziyatlar va loyiha metodlari talabalarning qadriyatlarga nisbatan ongli munosabatini rivojlantiradi.

Uchinchidan, pedagog shaxsining namunaliligi katta ahamiyatga ega. O'qituvchining kasbiy va axloqiy fazilatlari talabalar uchun muhim tarbiyaviy omil hisoblanadi.

To'rtinchidan, ta'lim muassasasida sog'lom ma'naviy muhit yaratish zarur. Talabalar o'rtasida o'zaro hurmat, hamkorlik va bag'rikenglik tamoyillari qaror topishi lozim.

Aksiologik yondashuv asosida qo'llaniladigan metodlar Talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirishda quyidagi

metodlar samarali hisoblanadi:

- qadriyatli vaziyatlarni tahlil qilish;
- axloqiy dilemmalarni muhokama qilish;
- munozara va debatlar;
- refleksiya va o'z-o'zini baholash;
- ijtimoiy loyihalar;
- badiiy asarlar va hayotiy misollar tahlili;
- trening va seminar mashg'ulotlari.

Mazkur metodlar talabalarning qadriyatlariga oid bilimlarini chuqurlashtirish bilan birga ularning amaliy faoliyatida namoyon bo'lishiga ham xizmat qiladi.

Xulosa Talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Ushbu

jarayonda aksiologik yondashuv muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur yondashuv talabaning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ta'minlash, kasbiy qadriyatlarini shakllantirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ijtimoiy faolligini oshirish imkonini beradi. Shuningdek, aksiologik yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni yoshlarning milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq, yuksak ma'naviyatli, mas'uliyatli hamda raqobatbardosh mutaxassis bo'lib voyaga yetishiga xizmat qiladi. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida qadriyatlar tarbiyasiga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. G'oziyev E.G'. Pedagogika psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. Xolmuhamedov M. Pedagogik aksiologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2021.
5. Slastenin V.A. Pedagogika. – Moskva: Akademiya, 2018.
6. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psixologiya. – Moskva, 2019.
7. To'xtaxodjayeva M.X. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent, 2021.
8. Quronov M. Yoshlar tarbiyasi va qadriyatlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2020.
9. Хожиева, Матлуба Шукуровна, and Бахтиёр Тўйевич Хамраев. «Нравственное воспитание младших школьников.» Вопросы науки и образования 10 (135) (2021): 41-45.
10. Хожиева, Матлуба Шукуровна, and Бахтиёр Тўйевич Хамраев. «БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАР МАЊНАВИЙ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.» Scientific progress 2.8 (2021): 196-202.